

УЎТ 91:577.3:551.4

**ЎРТА ОСИЁДА ҚУРИЛАЁТГАН ҲАЛҚАРО ЙЎЛ ЁҚАСИДА
ЭКОЛОГИК БАРҚАРОР ҲИМОЯ ЗОНАЛАРИНИ ЯРАТИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИ**

Тухтаева Х.Т.

г.ф.ф.д., доцент, habiba1078@mail.ru

Зулфиев А.А.

ДСОГЗ/2талабаси zulfiyevadham7@gmail.com

Аннотация: Яшил макон лойиҳасини республикада амалга ошириш ҳамда чўл ҳудудларига мос дарахт ва бута кўчатларни етиштириш натижасида амалга ошириладиган лойиҳа ҳудудида йўловчилар ва автомобил ҳайдовчилари учун экологик тоза, эстетик завқ олиш ва ландшафтли зоналар яратишининг илмий амалий асосларини ишлаб чиқишдан иборат.

Калит (таянч) сўзлар: Ҳалқаро автомобиль йўл, ободонлаштириш, кўкаламзорлаштириш, саксовул, сугориш тизими, микроиқлим, барқарор ҳимоя зонаси, экологик тоза ҳудуд, автобекатлар, дарахт кўчириш аппарати, кўчат тарқатиш постлари.

Annotation: Implementation of a project for landscaping the republic and development of scientific and practical principles for creating environmentally friendly, aesthetic and landscaped areas for passengers and motorists in the project area as a result of growing trees and shrubs suitable for the desert

Key words: International highway, beautification, greening, saxophone, irrigation system, microclimate, stable protection zone, ecologically clean area, bus stops, tree moving apparatus, seedling distribution posts.

Мамлакатимизда экологик вазиятни яхшилаш, трансчегаравий гармсел шамоллари ва чанг-қум бўронларининг атроф-муҳитга зарарли таъсирларининг олдини олиш мақсадида қатор тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўтган давр мобайнида «Яшил макон» умуммиллий лойиҳаси доирасида 588 гектар «яшил боғлар», 662 гектар «яшил жамоат парклари», Бухоро, Нукус, Хива ва Урганч шаҳарлари атрофида жами 40 км масофада «яшил белбоғ»лар барпо этилди.

Шу билан бирга, умуммиллий лойиҳани самарали давом эттириш бугунги кунда кечиктириб бўлмас чораларни кўришни талаб этмоқда.

Сурхондарё, Бухоро, Хоразм вилоятлари ҳамда Қорақалпоғистон ҳудудидан ўтказилаётган халқаро йўл қурилиши лойиҳасида дарахт кесилиши билан боғлиқ салбий ҳолатларни бартараф этиш бўйича экологик ҳимоя зоналарини яратиш методикаси ишлаб чиқилмаган.

Маълум бўлишича, Сурхондарё вилояти ҳудудида 21,8 мингта, Бухоро вилояти ҳудудида 28,9 мингта, қарийб 51 минг тупга яқин кўп йиллик манзарали дарахтлар лойиҳа доирасида кўчириб ўтказиш ва кесишга тушган.

Кўриб чиқиладиган илмий муаммонинг долзарблигини ҳисобга олган ҳолда ушбу лойиҳанинг мақсади: Яшил макон лойиҳасини республикада амалга ошириш ҳамда чўл ҳудудларига мос дарахт ва бута кўчатларни етиштириш натижасида амалга ошириладиган лойиҳа ҳудудида йўловчилар ва автомобил ҳайдовчилари учун экологик тоза, эстетик завқ олиш ва ландшафтли зоналар яратишдан иборат.

Мавзунинг илмий аҳамияти Ўрта Осиёда қуриладиган Афғонистон, Ўзбекистон ва Туркменистон давлатларининг қуруқлик ҳудудидан ўтаётган ҳалқаро автомобиль йўлининг ёқасидаги экотизимни сақлаб қолиш ва барқарор экологик ҳимоя зонасини яратиш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Илмий – тадқиқот ишнинг амалий аҳамияти Сурхондарё, Бухоро, Хоразм вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикаси чўл ҳудудида ётқизиладиган бетон қопламали автомобиль йўлининг ёқасида қўчирилиши ва кесилиши режалаштириладиган дарахтларни, ҳудуднинг экологик биохилма-хиллигини сақлаб қолиш бўйича амалий тавсияларни ишлаб чиқиш, иссиқхоналарда кўчатни сифатли ўстириш ва биоорганик чиқиндилардан самарали фойдаланиш, дарахт ва бута кўчатлари хавфсиз ва зарарсиз ривожланишига имкон яратилади.

Асосий қутиладиган илмий - техник натижаларга қуйидагилар қиради:

- Ўрта Осиёда қуриладиган Афғонистон, Ўзбекистон ва Туркменистон давлатларининг қуруқлик ҳудудидан ўтаётган ҳалқаро автомобиль йўлининг ёқасидаги ландшафтли экотизим;
- барқарор экологик ҳимоя зонаси;
- Йўл ёқасида замонавий суғориш технологияси;

Ҳалқаро йўлдан фойдаланувчи давлатлар орасида барқарор иқтисодий ривожланишни таъминлаш мақсадида арид минтақада ўтказиладиган йўл атрофида содир бўладиган чўлланиш жараёнларига қарши курашиш, чўл геотизимларининг экологик ҳолатини оптималлаштириш, табиатни муҳофаза қилишнинг илмий асосларини яратиш зарур. Ҳудудда барқарор ҳимоя зонасини яратиш натижасида муҳандис ҳисоб – китобларини аниқлаш учун ҳудуднинг талабини ўрганиш, ер ресурсларидан унумли фойдаланиш, ландшафтларнинг бузилишини олдини олиш ижтимоий-иқтисодий самарадорликка эришилади. Тадқиқот доирасида олинган натижаларни бакалавр, магистр ва мутахассислар учун маъруза ва амалий машғулотларни олиб боришда сув ҳўжалигида экологик хавфсизлик, экологик мониторинг, атроф муҳит муҳофазаси йўналишлари бўйича мутахассисларни тайёрлашда фойдаланиш мумкин.

Экология вазирлиги ва унинг тизимидаги ташкилотларнинг умумий штатлари доирасида ўрмон уруғчилигини ривожлантириш, ўрмон ўсимликлари уруғлари

тахлилини илмий-тадқиқот ишлари билан мувофиқлаштириш, замонавий технологиялар асосида кўчат етиштириш ва кўчатчилик селекцияси тизимини такомиллаштириш масалаларини тизимлаштириш мақсадида:

а) Марказий Осиё атроф-муҳит ва иқлим ўзгаришини ўрганиш университети (Green University) хузуридаги (кейинги ўринларда — Университет) Атроф-муҳит ва табиатни муҳофаза қилиш технологиялари илмий-тадқиқот институти тузилмасида Ўсимлик ва ҳайвонот дунёси генофонди масалалари лабораторияси;

б) Университет хузуридаги Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти тизимида: «in-vitro» лабораторияси ва унинг ҳудудий бўлинмалари;

«Ўрмон уруғчилиги маркази» давлат муассасаси ва унинг ҳудудий (Қорақалпоғистон Республикаси, Фарғона, Бухоро, Самарқанд, Қашқадарё вилоятлари) бўлинмалари;

в) «Яшил ҳудуд» давлат унитар корхонаси тузилмасида алоҳида юридик шахс ташкил этмаган ҳолда Дарахт касалликлари ва зараркунандаларига қарши курашиш хизмати ташкил этилган. Шу ташкилотлар билан ҳамкорликда йўл ёқаларида қурилаётган ва барпо этилаётган ҳимоя зоналари жаҳон талабларига мос бўлиши керак.

АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ

1. Egamova, Dilchehra Adizovna; Bobojonov, Said; Muhamadov, Qamariddin Muxtarovich. "BUXORO VILOYATIDA TUPROQ MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASH CHORA-TADBIRLARINI TAKOMILLASHTIRISH." Студенческий вестник 18-11 (2021): 92-94
2. Egamova, D.A, Shukurova N.O, Ahmadov B.O (2020). EFFICIENT AND RATIONAL USE OF LAND RESOURCES IS A REQUIREMENT OF THE TIME. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 327-328).
3. Karimov E. K. STATUS OF LAND FOR AGRICULTURE AND ITS EFFICIENT USE // JOURNAL AGRO PROTSCESSING. - 2020. - №. SPECIAL ISSUE
4. The Role of Peasant Farms and Homestead Lands in The Development of Agriculture FR Khamidov, SB Adizov, EQ Karimov, MM Maxmudov - Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 2021
5. ANALYSIS OF CROPS GROWN FOR THE EFFICIENT USE OF LAND DEHKAN FARMS AND HOMESTEAD LANDS OF BUKHARA REGION AS Bafoevich, MR Muxiddinjonovich - Агропроцессинг, 2020
6. MECHANISMS OF RICE GROWING AND RICE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN EK Karimov, BO Ahmadov, SA Khamrayev... - " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM, 2021

7. Агроэкологические особенности использования минеральных удобрений в почве СР Асатов, ЭК Каримов, НК Фармонов - Молодой ученый, 2017
8. USE OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM SY Sattorov, S Akhtamov, S Akhmadov - " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM, 2021
9. THE IMPORTANCE OF PASTURE LANDS IN THE DEVELOPMENT OF THE LIVESTOCK SECTOR IN UZBEKISTAN
10. KF Shamshodovich, BS Utkirovich, MK Mukhtorovich - " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM, 2021
11. Modern Improved Geodesical, Geoformatical and Cartographic Methods in Creation of the Atlas of Cultural Heritage Monuments in Bukhara Region NO Xurramovich - Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий ..., 2021
12. The role of land management in organization of rational use and protection of land resources HF Ramazonovich - European science review, 2017
13. <http://openaccessjournals.eu/index.php/ijiaet/article/view/539>
14. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
15. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
16. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
17. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferentia*, 115-123.
18. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
19. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
20. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
21. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
22. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
23. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.